

PLANO ESTRATÉGICO DE CONVIVÊNCIA E REFLEXÃO SOBRE O TRABALHO NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE

Niquelli Therezinha Bom Eccard¹

Mônica Villela Gouvêa¹

¹Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil

1 INTRODUÇÃO

Este produto é oriundo da dissertação de mestrado intitulada: “Efeitos da pandemia na saúde mental de trabalhadores que atuam em uma emergência pública no município do Rio de Janeiro”. Foi desenvolvida em um setor de politrauma da emergência do Hospital Municipal Lourenço Jorge (HMLJ), localizado no município do Rio de Janeiro, após aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (FM/UFF) e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ), sob os respectivos n^{os} de parecer 5.320.022 e 5.378.378. Além disso, obteve-se anuência direta da instituição coparticipante, local no qual o estudo foi desenvolvido.

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza descritivo-exploratória, do tipo estudo de campo. O objetivo geral foi compreender os efeitos da pandemia da covid-19 na saúde mental de trabalhadores de uma unidade de emergência de um hospital público situado no município do Rio de Janeiro. E os objetivos específicos foram: identificar quais os principais efeitos na saúde mental de trabalhadores durante a pandemia da covid-19 em um setor de emergência; compreender como esses trabalhadores lidaram com o sofrimento psíquico acarretado pela pandemia e elaborar estratégias de apoio à saúde mental de profissionais que atuam na emergência, tendo como referência o sofrimento psíquico gerado pela pandemia da covid-19.

1.1 JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO

As entrevistas realizadas revelaram percepções de um grupo de trabalhadores de um setor de emergência hospitalar que vivenciou intensamente o cenário único e sem precedentes da pandemia da covid-19. Esses profissionais não puderam interromper suas atividades nem cumprir o distanciamento social. Eles estiveram mais expostos ao risco de contaminação e

morte, lidavam diariamente com o sofrimento e o luto dos adoecidos e estavam submetidos a longas jornadas de trabalho, fadiga, exaustão e estigma em relação à população geral. Suas rotinas no setor de emergência foram alteradas, tendo sido adotados novos procedimentos de proteção de contágio no trabalho, o que incluía longos processos de paramentação no autocuidado, e para evitar a contaminação dos pares e pacientes. Os trabalhadores da saúde temiam contaminar seus familiares e muitas vezes optaram por se distanciar das pessoas queridas e próximas, o que levou à fragilização dos vínculos e do suporte social e contribuiu para o sofrimento psíquico.

Sabe-se que, mesmo em tempos não pandêmicos, o ambiente hospitalar é marcado por uma permanente tensão, pelo desconhecido, pela gravidade e risco de morte. Diante de tal contexto, os participantes ressaltaram que seria importante uma mobilização pela qualidade dos processos comunicacionais, tendo sido sugerida a criação de espaços coletivos para encontros, trocas de experiências e discussões.

Tendo em consideração que o trabalho ocupa um lugar de grande relevo no processo de viver humano, parece pertinente dar lugar à expressão da subjetividade dos trabalhadores, partindo de suas questões para o planejamento e organização do trabalho. A própria participação pode aproximar os trabalhadores do conhecimento global do processo de trabalho, diminuindo a alienação e o sofrimento e promovendo o prazer e o bem-estar na atividade laboral (Almeida; Pires, 2007).

Pichon-Rivière (1998) define três momentos que caracterizam qualquer grupo humano e, por conseguinte, qualquer organização. O primeiro inclui os fenômenos de afiliação e identificação, os quais se transformam em pertença, quando há uma maior integração do indivíduo ao grupo. O segundo momento é a cooperação, que se traduz na contribuição do indivíduo para a tarefa grupal. A pertinência se constitui no terceiro aspecto e consiste em centrar-se no grupo e na tarefa. A identificação, o sentimento de pertença, a integração e a cooperação são componentes dos vínculos organizacionais e estão intimamente relacionados entre si.

Um espaço para escuta, para troca de angústias e de alegrias, no cotidiano de prática, pode ser um desafio no dia a dia das emergências, sempre intenso e sobrecarregado. Dessa forma, a ideia seria garantir curtos momentos periódicos de interação, com um tema estimulante, que se fosse problematizado no coletivo, complementando as ações de autocuidado e cuidado coletivo. Tais encontros poderiam por vezes acontecer de forma ampla para todos os interessados do HMLJ ou também em horários acordados, com trabalhadores dentro de um mesmo setor e nível hierárquico.

Nesse sentido, foram feitas tentativas de articular essa discussão na perspectiva da EPS com gestores e trabalhadores da assistência, pautando a necessidade da construção de ações participativas. Porém, esbarramos em dificuldades ligadas à reestruturação do setor diante de deficiências no quadro de profissionais e indisponibilidade de tempo agravadas pelo período pandêmico.

Condição indispensável para uma pessoa ou uma organização decidir mudar ou incorporar novos elementos a sua prática e a seus conceitos é a detecção e o contato com os desconfortos experimentados no cotidiano do trabalho, a percepção de que a maneira vigente de fazer ou de pensar é insuficiente ou insatisfatória para dar conta dos desafios do trabalho. Esse desconforto ou percepção de incerteza tem de ser intensamente admitido, vivido, percebido:

Não se constata o desconforto mediante aproximações discursivas externas. A vivência e/ou a reflexão sobre as práticas vividas é que podem produzir o contato com o desconforto e, depois, a disposição para produzir alternativas de práticas e de conceitos, para enfrentar o desafio de produzir transformações (Ceccim, 2005, p. 165).

Nassar (2006), discorrendo sobre as especificidades da comunicação em um ambiente hospitalar, ressalta que sua complexidade remete à concepção de um projeto, de ações envolventes e simultâneas, integradoras, focadas nos diversos públicos, com utilização de instrumentos e linguagens apropriadas.

Pensamos então em elaborar um **Plano Estratégico de Convivência e Reflexão sobre o Trabalho no HMLJ** na perspectiva da **Educação Permanente em Saúde (EPS)** e voltado para os trabalhadores de saúde.

A EPS caracteriza-se como uma intensa vertente educacional com potencialidades ligadas a mecanismos e tem as que possibilitam gerar reflexões sobre o processo de trabalho, autogestão, mudança institucional e transformação das práticas em serviço, por meio da proposta de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de construir cotidianos e eles mesmo construírem-se com o objeto de aprendizagem individual, coletiva e institucional (Brasil, 2018, p. 10).

Rodrigues *et al.* (2020) ressaltam que a EPS é de grande relevância no processo de qualificação dos profissionais e na valorização dos seus processos de trabalho, pois estimula o compartilhamento e a reflexão em equipe, levando a uma melhor interação, diminuindo a ansiedade, os riscos e erros durante o processo de socorro e melhorando a qualidade da assistência prestada. Destacam, porém, que não há método ideal para a implementação desta.

Nesse contexto, Carvalho, Mehry e Souza (2019) alertam para a importância de sairmos de uma posição de suposto saber para considerar que, no trabalho em saúde, se aprende e se ensina nos atos de cuidado e também de descuido. É preciso reconhecer, como afirmam os autores, que todos os trabalhadores e gestores do SUS, em suas práticas cotidianas, fazem ou estão em educação permanente e que, portanto, também governam as políticas de saúde. Valorizar o encontro, as escutas e as formas com que os trabalhadores e usuários inventam os seus modos de produção pode ser um caminho, além de ir ao encontro dessas experiências, não com o objetivo de fiscalizá-las ou apropriar-se delas, mas buscando rastrear a potência de cada uma delas. Reconhecer que todos, com base em suas histórias e experiências de vida, inventam soluções para responder às questões complexas do cotidiano e que todos aprendemos uns com os outros, em um aprendizado contínuo, fundamentado na vivência e no encontro, e não apenas na transmissão do saber.

Dessa forma, partindo dos dados coletados e analisados com base nas entrevistas, elaborou-se esta proposta de estratégia de apoio à saúde mental de profissionais que atuam na emergência, tendo como referência o sofrimento psíquico gerado pela pandemia de covid-19.

2 OBJETIVOS DO PLANO ESTRATÉGICO

- Delinear uma ação capaz de proporcionar aos trabalhadores espaços de convivência e fala/escuta coletiva sobre o trabalho;
- Ampliar a visibilidade e estimular o protagonismo, catalisando processos de reconhecimento horizontal e vertical;
- Debater sobre o aprimoramento de processos e a construção de estratégias para enfrentamento dos desafios vivenciados no hospital que foram agravados pelo advento da pandemia.

3 ETAPAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO

- **1ª etapa: criação do grupo coordenador**

Uma primeira atividade envolve a articulação com trabalhadores da gestão e assistência de modo a avaliar a factibilidade e a estrutura mínima necessária para a ação. Será preciso, a princípio, criar um grupo coordenador para dar início às atividades do Plano. A proposta é envolver inicialmente nesse grupo representantes da gestão hospitalar (direção,

chefias, setor de educação permanente e continuada); da assistência (nível superior e técnico); e de funcionários de apoio (administrativos, limpeza, maqueiros e outros). Assim que os grupos começarem a acontecer, a participação nessa coordenação deverá ser colocada como possibilidade para demais participantes.

A expressão de cada um permite a expressão do outro, diminui as necessidades de comportamentos defensivos, aumenta a solidariedade e a cooperação, contribuindo de forma positiva para o sentimento de pertencimento. No entanto, para que profissionais e equipes possam sentir que demandas são mais bem reconhecidas, registradas e encaminhadas, é fundamental que esses processos de discussão sejam problematizados/mediados por representações ou chefias locais.

- **2ª etapa: divulgação e convite**

Na sequência, será feita a divulgação do trabalho via grupos de *WhatsApp* e visitas *in loco* nos diferentes turnos de trabalho de gestão/administrativo e assistência, de modo a formar, a partir dos voluntários, grupos de reflexão sobre o trabalho, envolvendo diferentes setores do hospital e todas as categorias e funções de trabalhadores. Com base nessa aproximação inicial, serão identificados interessados em participar dos grupos. Sabemos que não serão contemplados todos os turnos de trabalho ou mesmo todos os trabalhadores de um turno, porém a garantia do espaço de fala e escuta e a disponibilidade dos interessados poderão revelar nós críticos em situações de trabalho, propiciar reflexões e a construção de novos saberes e representações para a ação com base nas experiências e interações entre os trabalhadores. Os encontros acontecerão no próprio HMLJ, em uma sala anexa ao setor de politrauma, hoje subutilizada.

- **3ª etapa: encontros com os trabalhadores para estruturação do plano estratégico**

Os primeiros encontros terão como propósito apresentar o Plano e começar a promover relações de apoio entre os trabalhadores, construindo momentos de afeto, necessários à manutenção da saúde psíquica de toda a equipe. Pensamos na elaboração de momentos curtos de conversa, de no máximo 20 minutos, chamados “pílulas de conhecimento e afeto”. Ainda nesses momentos, poder-se-ão conhecer aspectos das condições e da organização do trabalho

que, na opinião dos presentes, possam estar provocando efeitos deletérios na saúde e na vida dos trabalhadores, como também nas situações de trabalho no HMLJ.

Durante os encontros, será definido pelo grupo um participante que fará o papel de mediador e outro que fará a relatoria de modo a registrar os temas abordados. Caberá ao mediador sugerir uma questão sobre algum aspecto vivenciado rotineiramente no HMLJ. Os participantes serão convidados a expor suas ideias sobre o tema de modo a haver troca de experiências e ainda promover interação e estabelecer laços afetivos entre companheiros de trabalho. As reflexões, ideias e sugestões que emergirem das conversas a partir da realidade dos participantes serão registradas e, a depender da demanda apresentada, retomadas em encontros subsequentes, que poderão inclusive contar com convidados internos ou externos.

- **4ª etapa: escolha dos temas para ativação dos encontros**

Apontam-se alguns temas, como aspectos relacionais, subjetivos e invisíveis do trabalhar, bem como as relações entre pares de trabalho e entre trabalhadores e chefias. Deve-se procurar dar visibilidade às experiências coletivas, estimular ações cooperativas com o intuito de ampliar recursos para o enfrentamento das dificuldades vivenciadas no contexto do HMLJ. O Quadro 1, a seguir, apresenta algumas sugestões de temas que poderão ser propostos para a ativação dos primeiros encontros.

Quadro 1: Temas sugeridos para condução dos primeiros encontros

TEMAS SUGERIDOS (FASE INICIAL)
<ul style="list-style-type: none">• Situações de sofrimento psíquico relacionadas ao trabalho;• Aspectos facilitadores dos processos de trabalho;• Comunicação entre trabalhadores;• Fortalecimento das relações interprofissionais;• Mecanismos de cooperação e reconhecimento no trabalho.

Fonte: autora.

4 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO

O acompanhamento e a avaliação do Plano se darão através das seguintes premissas:

- 1) Formação de Grupo Coordenador (GC) para a condução inicial do Plano até a efetivação dos primeiros encontros;

- 2) Substituição do GC (sem prejuízo da participação de seus membros) por um “Grupo de Trabalho de acompanhamento das ações do Plano” (GT), formado por representantes dos trabalhadores (gestão, educação permanente, assistência e de apoio). Caberá ao GT reunir os relatos das discussões, seus objetivos e estratégias metodológicas. O GT elaborará, a partir das demandas ou interesses dos trabalhadores, o calendário de reuniões.
- 3) Organização de encontro aberto promovido pelo GT em formato de roda de conversa, com periodicidade trimestral, exclusivamente para avaliação e reflexão acerca do andamento dos encontros: temas, metodologias, convidados e outros;
- 4) Avaliação quantitativa das ações do Plano por meio de formulário de avaliação disponibilizado em modo *on-line* por *WhatsApp*.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, P. J. S.; PIRES, D. E. P. O trabalho em emergência: entre o prazer e o sofrimento. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, Goiás, v. 9, n. 3, p.617-629, 2007. DOI: 10.5216/ree.v9i3.7445. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/index.php/fen/article/view/7445>. Acesso em: 3 fev. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento?** 1. ed. rev. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018.

CARVALHO, M. S.; MERHY, E. E.; SOUSA, M. F. Repensando as políticas de Saúde no Brasil: Educação Permanente em Saúde centrada no encontro e no saber da experiência. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, São Paulo, v. 23, p. e190211, 2019. DOI: 10.1590/Interface.190211. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/Kk4Tc9WFTzmn8NY5rhYqXDP/>. Acesso em: 5 fev. 2024.

CECCIM, R. B. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, São Paulo, v. 9, n. 16, p. 161-177, set. 2004/fev. 2005. DOI: 10.1590/S1414-32832005000100013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/jC4gdtHC8RPLWSW3WG8Nr5k/>. Acesso em: 3 fev. 2024.

NASSAR, M. R. F. O papel da comunicação nas organizações de saúde: oportunidades e desafios. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 29., 2006, Brasília. **Anais eletrônicos** [...]. São Paulo: Intercom, 2006. Disponível em: <https://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/124774426789181000807901524350708876107.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2024.

PICHON-RIVIÈRE, E. **Teoria do vínculo**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

RODRIGUES, G. V. B. *et al.* Educação Permanente em Saúde nos serviços de urgência e emergência: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, São Paulo, v. 9, n. 8, p. e14985269, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i8.5269. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/5269>. Acesso em: 5 fev. 2024.